

УДК: 634.2.17

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ИҚЛИМИ ШАРОИТИДА ҲАР ХИЛ ТАРКИБЛИ
СУБСТРАТЛАРДА АНЖИР ЎСИМЛИГИНИНГ ҚАЛАМЧАЛАРИДАН
КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ.**

Тўробоева Сабрина Шералиевна

Тошкент давлат аграр университети, 24-51 гуруҳ талабаси

sabrinatoraboyeva1@gmail.com

Нурмухамедова Дилафруз Шамиловна

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

**СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИНЖИРА ЧЕРЕНКАМИ НА
СУБСТРАТАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Туробаева Сабрина Шералиевна

Студентка 24-51 группы, Ташкентского государственного аграрного университета

Нурмухамедова Дилафруз Шамиловна

Ассистент Ташкентского государственного аграрного университета

**METHODS OF PROPAGATION OF FIG PLANTS BY CUTTINGS ON SUBSTRATES OF
DIFFERENT COMPOSITION IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF THE TASHKENT
REGION**

Toroboeva Sabrina Sheraliyevna

Student of Tashkent State Agrarian University

Nurmukhamedova Dilafruz Shamilovna

Assistant of Tashkent State Agrarian University

Аннотация. Анжир навларини қаламчасидан кўпайтиришида сунъий субстрат сифатида йирик дарё қуми + торфдан фойдаланиши яхши натижа беради. Ушбу тажриба вариантыда назорат вариантыга (йирик дарё қуми + биогурус) нисбатан илдиз ҳосил бўла бошлаши 7 кунга, новдаларнинг ўса бошлаши 4 кунга тезлашади. Илдиз олган жами қаламчалар миқдори эса 86% ни ташкил этди ва ушбу физиологик кўрсаткич назорат вариантыга нисбатан 14% га юқори бўлди.

Калит сўзлари – анжир, субтропик, новда, куртак, барг, илдиз тизими, илдизпоя, гул, мева, намлик, ҳарорат, тупроқ.

Аннотация. При размножении сортов инжира черенками хорошие результаты дает использование в качестве искусственного субстрата крупного речного песка + торфа. В данном варианте опыта начало корнеобразования ускорено на 7 дней, а начало роста побегов ускорено на 4 дня по сравнению с контрольным вариантом (крупный речной песок + биогурус). Общее количество укоренившихся черенков составило 86%, и этот физиологический показатель был на 14% выше, чем в контрольном варианте.

Ключевые слова – инжир, субтропик, ветка, почка, лист, корневая система, корневище, цветок, плод, влажность, температура, почва.

Abstract. When propagating fig varieties by cuttings, good results are obtained using coarse river sand + peat as an artificial substrate. In this variant of the experiment, the onset of root formation is accelerated by 7 days, and the onset of shoot growth is accelerated by 4 days compared to the control variant (coarse river sand + vermicompost). The total number of rooted cuttings was 86%, and this physiological indicator was 14% higher than in the control variant.

Key words - fig, subtropics, branch, bud, leaf, root system, rhizome, flower, fruit, humidity, temperature, soil.

Кириш. Ўзбекистоннинг жанубий қисми субтропик экинлар етиштириш учун қулай ҳудуд ҳисобланади, айниқса, Сурхондарё вилоятининг Сариосиё, Узун, Денов ва Шўрчи туманларида анор, анжир ва шарқ хурмосини етиштириб юқори ҳосилдорликка эришиш мумкин. Кўп йиллик кузатишлардан маълумки, вилоятнинг жанубий қисмига нисбатан шимолий қисмида йиллик ўртача ҳарорат 3-4⁰С фарқ қилади. Вилоят уч томондан: шарқ, шимол ва ғарбдан тоғлар билан ўралган бўлиб, совуқ ҳаво оқими асосан жануб томондан кириб келади. Қиши илиқ бўлиб, баъзида энг совуқ ҳарорат ҳар 8-10 йилда такрорланиб, 20-25⁰С гача етади, ёзи иссиқ ва қуруқ келади, баъзида 50-55⁰С га етади. Совуқсиз илиқ кунлар 240-245 кунни ташкил этади. Йиллик ёгингарчилик миқдори йилнинг келишига қараб 130-350 мм ни ташкил этади [1].

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабр куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу – қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Бу жараёнда ҳар гектар ердан олинадиган даромадни ҳозирги ўртача 2 минг доллардан камида 5 минг долларгача етказиш устувор вазифа қилиб қўйилди ва қишлоқ хўжалигига энг илғор технологиялар, сувни тежайдиган ва биотехнологияларни, уруғчилик, илм-фан ва инновациялар соҳасидаги ютуқларни кенг жорий этишимиз лозимлиги белгилаб берилди.

Жаҳон миқёсида аҳолининг озик-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари, ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Субтропик экинлардан бири анжир Академик Маҳмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Сурхондарё илмий-тажриба станциясида кўп йиллардан буён илмий асосда ўрганиб келинмоқда. Республикада қишлоқ хўжалигининг барча соҳаларини, шу жумладан, боғдорчиликни жадал ривожлантириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, субтропик мевали экинлар ҳосилдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш ҳамда уларни қуруқ ва ҳўл ҳолда етиштириш, аҳолининг субтропик мевали маҳсулотларига бўлган талабини тўла қондиришига қаратилиши зарур [2].

Атоқли тиб олими И.Э. Ақоповнинг ёзишича, қуруқ моддага нисбатан ҳисоблаганда анжирда 50-77% гача қанд, 1161мг/% калий тузлари, 227 мг/% кальций тузлари, 117 мг/% магний, 263 мг/% фосфор, 46 мг/% темир ва 100 мг/% шавел кислотаси мавжуд. Бундан ташқари, анжир меваларида фибринолизин хусусиятига эга бўлган фицин ўсимлик ферменти, шунингдек амилаза, протеаза ва энзим топилган. Ўзбекистонда тупроқ-иқлим шароитларининг қулайлиги, анжирнинг ажойиб навлари мавжудлиги улардан юқори ва сифатли ҳосил олиш имкониятини беради. Иқлим шароитларининг кескин ўзгарувчанлиги шароитида анжирдан кўп ва сифатли ҳосил етиштиришда агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариш, мавжуд ресурслар, минерал ва маҳаллий ўғитлар ҳамда суғориш режимини бузмасдан, етиштириш технологиясидан тўғри ва унумли фойдаланишда боғбон ва фермерларга тавсиялар берилади. Янги анжирзорлар барпо этиш, кўчатлар экиш ва парваришлаш бўйича агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, сифатли бажарилишига оид вазифалар ушбу қўлланмада баён этилган.

Анжир қанд моддалари (қоқисида 78% гача қанд бўлади), турли витаминлар (В₁, В₂, С, Е, РР витаминлар) билан каротинга, органик кислоталар (оксалат, лимон, олма, сирка кислоталар)га, минерал тузларга бой. Бу ўсимликнинг ҳамма қисмларида

фурукумаринлар, псорален ва бергантен, гликозидлар бўлади. Уруғларида 29,4% мой бор. Янги пишган меваси истеъмол қилинса ични юмшатади, бадандаги ички шишлар ва қуюқлашган моддаларни бартараф этади, меъда ва ичакларни зарарли моддалардан тозалайди. Тутқаноқ ва фалаж касалликларига даво бўлади, меъдада тез ҳазм бўлади, терлатади, тана ҳарорати ва ташналикни бартараф этади. Анжир асосан озик-овқат сифатида истеъмол қилинсада, қадим замонлардан буён халқ табобатида жигар, талоқ ва ўпка шамоллашида дори сифатида қўлланилган. Унинг меваси ва қоксидан тайёрланган дамлама йўталга, балғам кўчиришга, шарбатига асал аралаштирилгани кўз хасталикларида шифобахш ҳисобланади. Агар қирқ кунгача наҳорда ейилса, баданни семирти-ради, юрак ўйнаши, нафас сиқилиши, ҳаво етишмаслик, йўтал иллатлари, кўкрак ости аъзолари ва ўпка касалликларига даво бўлади [2].

Анжирни бодом ва pista мағзи билан истеъмол қилинса, танаси заиф одамларга яхши фойда беради. Танадаги толиқишларни бартараф этади, ақлни мустаҳкамлайди, мияни бақувват қилади.

Анжирнинг ватани Кичик Осиёдир. Анжир – тутдошлар (анжиргуллилар) оиласига мансуб субтропик мева ҳисобланади. МДХ давлатлари орасида у Ўрта Осиёда, Жанубий Қозоғистон, Қрим, Кавказ, Молдавияда ва Россиянинг Краснодар ўлкасида тарқалган. Шунингдек, Туркия, Жазоир, Европанинг жанубида, АҚШда катта майдонларда етиштирилади. Ёввойи ҳолда Ўрта денгиз бўйи, Кичик Осиё, Эрон, Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда ўсади. Анжир жуда қадимдан маданийлаштирилган ўсимлик ҳисобланади (Осиёда 5 минг йилдан, Европада камида 2 минг йилдан буён) етиштирилади. Ўзбекистонда у асосан, Фарғона водийсида экилади (умумий анжирзорларнинг 75% шу водийда жойлаштирилган).

Анжир меваси таркибида 10-28% гача, қуритилганда эса 86% гача шакар, 0,22-0,59% органик кислоталар, А, С ва В витаминлар, минерал тузлар (фосфор, магний, кальций,

темир) бўлиб, у жуда шифобахш ҳисобланади. Мевасидан жем, қиём, компот ва қуюқ шарбат тайёрланади. Қуритилган ва қайта ишланган маҳсулотини узоқ сақлаш ва узоқ жойларга юбориш мумкин [3, 4].

Анжир авлодига 600 дан ортиқ тур киради. Улар асосан тропик, бироз қисми субтропик мамлакатларда ва мўътадил иқлимли кенгликларда ўсади. МДХ давлатлари орасида Кавказorti республикалари, Қрим ва Ўрта Осиё тоғларининг тошли очик ёнбағирларидаги харсанг тошлар орасида ёввойи ҳолда ўсадиган анжир (*P. Carica*) ҳам шулар жумласига киради. Анжир бир уйли бўлсада, баъзан икки уйлиси ҳам учрайди. Гули майда, бир жинсли, нок шаклида тўпгул ҳосил қилиб, барги қўлтиғидан ўсиб чиқади. Анжирнинг ёпиқ ҳолатдаги бундай гули сикониум деб аталади. Мазкур тўпгулда чангчи ва уруғчи гуллар жойлашади [5].

Ўзбекистон шароитида анжир асосан бир йиллик қаламчаларидан кўпайтирилади. Қаламчалардан кўпайтиришнинг ҳам бир неча усули бўлиб, ҳосил йиғиштирилиб бўлгандан сўнг, кўк новдалардан, тиним даврида бир йиллик қаламчалардан ва бир йиллик қаламчаларининг уй шароитида сувли банкаларда кўпайтириш мумкин.

1. Қаламчалардан кўчат тайёрлаш асосан дарахтнинг учки қисмларидан сентябр-октябр ойларида қаламчалардан 20 см узунликда тайёрланади. Хандақлар 1,5x3 м ҳажмда тайёрланиб, 12-15 см қалинликда кумга 10x10 см масофада экилиб усти полиэтилен плёнка билан ёпилади ва доимий намлик сақланади.

2. Анжир барглари тўкилиб, тиним даврига киргандан сўнг, тупларни кузда кўмишдан олдин бир йиллик новдаларидан 20-25 см узунликда қаламчалар тайёрланади. Қаламчалар 50 донадан боғланиб, 50-60 см чуқурликда ерга кўмилади ва устига полиэтилен плёнка тортилиб, тупроқ ташланади. Эрта баҳорда кунлар исиши билан ер тайёрланиб, 70x10 см схемада эгатларга экилади ва йил давомида парваришlash ишлари олиб борилади. Боғ яратиш учун икки йилда стандарт анжир

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

кўчатлари тайёр бўлади. Анжир туплари эрта баҳорда тупроқдан очилганда илдиз бўғзидан чиққан бачки новдаларидан илдизи билан олиб ҳам кўчат тайёрлаш мумкин [6, 7].

3. Бир йиллик қаламчаларни уй шароитида шиша идишларда кўпайтиришда шиша идиш остига 2-3 см сув солиб, қаламчаларни 4-5 донадан кўз (куртак) қолдирилиб, кесиб олинадди ва битта шиша идишга 3-4 дона қаламча солиниб, сувга ярим таблетка фаоллаштирилган кўмир ташланади. Кўмир сув бузилишининг олдини олади ва илдиз ҳосил қилувчи хужайраларнинг шаклланишига ёрдам беради. Шиша идишдаги сув ҳар куни бир маротаба алмаштириб турилади. Икки уч ҳафтадан сўнг, илдизлар ҳосил бўла бошлаганда ҳар бири алоҳида, гумус ва тупроқ солиниб

тайёрланган тувакчаларга ўтказилиб парваришланади.

Анжир қаламчаларини экиш учун қўлланилган сунъий субстратлар таркиби қаламчаларда новдалар ҳосил бўлиш тезлигига ҳам таъсир кўрсатди. Бунда қаламчаларда илк новда учларининг кўрина бошлаши йирик дарё куми + торф таркибли сунъий субстрат ишлатилган тажриба вариантыда кузатилди ва у 28 кунни ташкил этди. Ушбу тажриба вариантыда назоратга нисбатан новдалар 4 кунга тезроқ ҳосил бўлди. Сунъий субстрат сифатида йирик дарё куми + қарағай дарахти тахтаси қириндиси ишлатилган вариантда эса новдалар экилган кундан бошлаб 29 кун ўтгач кўрина бошлади ва назоратга нисбатан фарқланиш 3 кунни ташкил этди [8, 9].

1-жадвал

Анжир ўсимлигининг қаламчалари регенерацияси жараёнларига сунъий субстрат таркибининг таъсири, 2021-2023 йиллар

Тажриба варианты	Регенерация жараёнларининг кечиши, кун:			Жами илдиз ҳосил қилган қаламчалар, %
	дастлабки илдиз бўртмалари	ялпи илдиз ҳосил қила бошлаш	қаламчаларни новда чиқара бошлаши	
Йирик дарё куми + биогурус – назорат	21	26	32	72
Йирик дарё куми + торф	16	19	28	86
Йирик дарё куми + қарағай тахтаси қириндиси	18	23	29	83

Юқоридаги жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, қўлланилган сунъий субстрат таркиби анжир қаламчаларининг илдиз ҳосил қилиш кўрсаткичига ҳам юқори даражада таъсир кўрсатганлиги аниқланди. Тажриба маълумотлари шуни кўрсатдики, энг кўп илдиз ҳосил қилган ўсимликлар – 86% сунъий субстрат сифатида йирик дарё куми + торф қўлланилган тажриба вариантыда олинди. Ушбу физиологик кўрсаткич назорат

вариантига нисбатан 14% га юқори бўлди. Анжир қаламчаларни экиш учун сунъий субстрат сифатида йирик дарё куми + қарағай дарахти тахтаси қириндисидан фойдаланилганда илдиз ҳосил қилган қаламчалар миқдори агар назоратдан анча устун бўлсада (11% га юқори), аввалги тажриба вариантдан бирмунча пастроқ, яъни 83% ни ташкил этди [4, 5].

1-расм. Анжир қаламчасини илдизини ўлчаш

Хулоса. Анжир навларини қаламчасидан кўпайтиришда сунъий субстрат сифатида йирик дарё куми + торфдан фойдаланиш яхши натижа беради. Ушбу тажриба вариантыда назорат вариантыга (йирик дарё куми + биогумус)

нисбатан илдиз ҳосил бўла бошлаши 7 кунга, новдаларнинг ўса бошлаши 4 кунга тезлашади. Илдиз олган жами қаламчалар миқдори эса 86% ни ташкил этди ва ушбу физиологик кўрсаткич назорат вариантыга нисбатан 14% га юқори бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзаев А.Э. “Сурхондарё вилоятининг шимолий худуди шароитида мевали, субтропик ўсимликлар, уларнинг клонлари ва узумнинг истиқболли, маҳаллий, интродукция қилинган юқори сифатли комплекс хўжалик аҳамиятига эга бўлган янги навларини ўрганиш ва ажратиш” мавзусидаги амалий лойиҳанинг 2015-2017 йиллардаги илмий ишлари.
2. Мисина А.С. “Особенности агротехники и лучшие сорта инжира”. Тошкент, 1973.
3. Туркия Республикаси “Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги” вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Мирзаев А.Э., Очилдиев Ж.М. “Боғдорчилик, узумчилик ва виночиликни истиқболли ривожлантиришда инновацион агротехнологияларнинг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий ва илмий-техник анжумани мақолалар тўплами. Тошкент-2019 й.
5. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применения. Т.: Медицина, 1990. – б 371-372.
6. Паспилов С.М., Арсеньева М.В., Груздев Г.С. “Ўсимликларни химоя қилиш”, Тошкент, 1978.
7. Останакулов Т.Е. ва бошқалар. “Мевачилик асослари”. Самарқанд – 2010.
8. Файзиев Қ.Т. “Анжир агротехникаси ва унинг истиқболли навлари”. Тошкент – 2005.
9. <http://www.инжир википедия>.